

SHAHODAT ISAXONOVA ASARLARIDA QO‘LLANGAN TANA A‘ZOLARI NOMINI IFODALOVCHI FRAZELOGIK BIRLIKLAR TAHLILIGA DOIR

F.Erkaboyeva, FarDU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: *Shahodat Isaxonova asarlarida qo‘llangan frazeologik birliklar leksik-semantik tahlil qilinadi.muayyan arxisema asosida birlashgan frazeologik birliklar yoritib beriladi.*

Abstract: *Phraseological units used in Shahodat Isakhanova's works are lexically-semantically analyzed.*

Аннотация: *Проведен лексико-семантический анализ фразеологизмов, использованных в творчестве Шаходат Исахановой.*

Kalit so‘z va iboralar: *frazeologik birlik, arxisema, leksik-semantik munosabat, sintagmatik tahlil, frazema.*

Key words: *phraseological unit, archiseme, lexical-semantic relationship, syntagmatic analysis, phraseme*

Ключевые слова: *фразеологизм, архисема, лексико-семантическая связь, синтагматический анализ, фразема*

Frazeologik birliklar til taraqqiyotida alohida ahamiyat kasb etadi. Til taraqqiyotining dastlabki davrlarida paydo bo‘lib, davrning turli shakllarida alohida munosabat bilan baholangan iboralar o‘ziga xos shakllanish bosqichlariga ega. Dastlab aynan frazeologiya termini iste‘molda ifodalanmagan bo‘lsa ham, u haqidagi dastlabki qarashlar shakllangan.

So‘z va iboralarni ma‘lum bir arxisema asosida birlashtiruvchi xususiyat leksik-semantik xususiyat deb ataladi ¹. Bu xususiyatlar til sistemasida muayyan sema ifodalovchi birliklarning o‘zaro munosabati natijasida hosil bo‘ladi. Tilning har bir sath birliklari ma‘lum integral belgi asosida umumiylikni hosil qiladi. Shu bilan birga til birliklari o‘rtasida o‘xshash nuqtalar mavjud bo‘ladi². Ana shu o‘xshashlik frazeologik birliklarning nominativ funksiyalarida, shu bilan birga struktur-semantik tuzilishida ham namoyon bo‘ladi. Frazeologik birlikning voqelikka nisbat beriladigan lug‘aviy mazmuni (nimanidir anglatishi, ifodalashi) frazeologik ma‘no deyiladi³. Yaxlit va barqaror strukturaga egaligi, o‘ziga xos sema ifodalashi bilan tilshunoslikda alohida ahamiyat kasb etadi. Frazeologik birliklar tashqi va ichki strukturaga ega bo‘lib, ularning semantik imkoniyatlarini aniqroq belgilash, ularning matn doirasida uslubiy voqealanishini ifodalashda frazeologik birliklarning komponent tahlili alohida o‘rin egallaydi. Sh. Azizova o‘zining “Frazeologik birliklarning sintagmatik tadqiqi”ga bag‘ishlangan doktorlik dissertatsiyasida frazemalarni quyidagicha komponent tahlil bo‘yicha tasnif qildi⁴:

1. Bosh leksemali frazemalar. Bosh leksemasi tananing bo‘yindan yuqorigi, oldingi (odamda, hayvonlarda) qismi⁵ semasini anglatadi.

¹ Hojiyev A. O‘zbek tili leksikologiyasi. – Toshkent,

² Azizova Sh. Frazeologik birliklarning sintagmatik tadqiqi. – Farg‘ona, 2023

³ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – Toshkent, 2009

⁴ Azizova Sh. Frazeologik birliklarning sintagmatik tadqiqi. – Farg‘ona, 2023

⁵ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent, 2001

Bosh qotirmoq, bosh og'ritmoq, bosh qotirmoq, boshini ikkita qilmoq, boshi ketmoq, bosh olib ketmoq, boshini aylantirmoq, boshga tushganni ko'z ko'rar, bosh suqmoq kabi frazeologik birliklar nutqda turli semalarni namoyon etadi.

Bosh irg'ayotgan frazemasi tasdiq, norozilik holati semalarini ifodalaydi.

Arg'uvonshoh Amir Temurning Xoja Yusuf aytgan gapidan chiroyi ochilib, mamnunlik bilan bosh irg'ayotganiga ko'zi tushdi. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 49-bet)

Boshi ketmoq frazaemasi tarixiy asarlarda ko'p qo'llaniladi va yomon ahvolga tushmoq, o'ldirishga hukm qilmoq semalarini anglatadi.

Boshini ishlatmoq frazeologik birligi esa aql bilan, o'ylab mushohada yuritib ish tutmoq semasini anglatadi.

Boshim ketib qolmasmikin, degan andishadamen?!

- *Bosh ketishidan oldin boshni ishlatish kerak erdi, Berdibek.* (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. -bet)

Bosh-qosh bo'lmoq frazeologik birligi ham bajarilgan ish-harakatga bosh bo'lib, amalga oshirilganlik semasini anglatadi

Shuncha gapdan keyin ham Berdibekning davraga bosh qosh bo'lib yurishi Toyloq mang'itning ensasini qotirdi. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 49-bet)

Boshidan sovuq suv quygandek iborasi ko'chma ma'noda qo'llaniladigan obrazli frazema bo'lib, salbiy va kutilmaganlik semasini ifodalashi bilan diqqatga sazovor. Kutilmagan vaziyatda yuz beradigan voqea-hodisa, zarbani ifodalash, ruhiy holatni yomonlashuviga sabab bo'ladigan hodisa haqida xabar berish semasini ifodalaydi.

"Amir Qazag'anning nabirasi Husaynbek shul yigit" deganini eshitdi va boshidan sovuq suv quyilgan kabi vujudi birdan seskandi.

Boshingiz omon bo'lsin frazeologik birligi tilak, niyat semasini ifodalaydi va barqaror munosabat mahsuli sifatida sihat-salomatlik tilash semasini anglatadi.

"Boshingiz omon bo'lsin, shohim," - dedi shoshilmay. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. -bet)

2. Ko'z leksemali frazemalar. Shahodat Isaxonova asarlarida ko'z leksemali frazemalar ko'p qo'llangan bo'lib, ular ko'z leksemasi bilan bog'liq integral sema ifodalashi bilan o'ziga xos differentsiatsiyaga ega ekanligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Ko'z ochib yumguncha frazemasi payt semasini ifodalaydi. Tezkorlik bilan amalga oshirilgan ish - harakat semasini ifodalaydi.

Yigitning xiyol bukchayib turgan polvon gavdasi rostlanib, ko'z ochib yumguncha Murodbek sarbonni dast ko'tarib, o'choqboshi tomon uloqtirdi. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 9-bet)

Ko'z tikmoq frazaemasi diqqat, ishonch tahdid bilan qarash semalarini anglatadi. Bu frazema kishilarning ruhiy holatini ifodalash bilan bir qatorda, umid semasiga ham ega. *Burunduqbek barlos qarashlari qattiq, sinchkovlik va biroz shubha bilan razm soluvchi ko'zlarini o'tirganlarga tikib, ularning yuzidan xayrixohlik izladi.* (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 69 -bet)

Ko'zi kosasiga cho'kmoq frazemasida denotativ ma'no ifodalanishi bilan bir qatorda charchoq, ruhiy iztorob va tshvish semalari yetakchilik qiladi.

Berdibek bir kunda shilini tushdi, ko'zining kosasi cho'kib, baqbaqalari osilib goldi. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 79-bet)

3. Bo'yin leksemali frazemalar. Tilshunoslikda bo'yin leksemali frazemalar muayyan harakatni ifoda etishi bilan diqqatga sazovor. Yozuvchi asarlarida tarixiy muhit, payt semalarini ifodalash uchun qo'llangan bu leksemalar

4.Og'iz leksemali frazemalar Sh.Isaxonova asarlarida o'ziga xos qo'llanadi va turli ma'no noziklarini ifoda etishi bilan diqqatga sazovor. Ular ko'proq nutq bilan bog'liq, shu bilan birga diqqatni jalb etish, xursandlik, hayrat, tasdiq, inkor, tanqid semalarini anglatadi.

Qo'y og'zidan cho'p olmoq frazeologik birligi nihoyat darajada beozor, mo'min⁶ insonga xos bo'lgan yuvoshlik, shu bilan bir qatorda ishonchli bo'lmaganlik semasini anglatadi. *Hayajondan bibixonimning oppoq yuzlari qizardi, ayniqsa Qo'y og'zidan cho'p olmaydigan kabi mushfiq ko'rinuvchi Muhammad jaldning bunday ishga qo'l urganiga ishongisi kelmasdi.* (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 58-bet)

Og'zi qulog'iga yetmoq frazemasida xursandlik, behad sevinmoq⁷ ma'nosini ifodalaydigan frazeologik birlik bo'lib, denotativ sema ifodalashi bilan diqqatga sazovor. *Sohibqironning keying gapini faqat Berdibekning o'zi tushunib, og'zi qulog'iga yetgudek quvondi.* (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 88-bet)

5. Qo'li leksemali frazemalar yozuvchi asarlarida ko'plab uchraydi. Qo'li baland keldi, qo'lini ko'tardi, qo'li qo'lga tegmadi, qo'l urdi, qo'li ochiq, oyog'I olti qo'li yeti bo'lmoq kabi frazemalar turli semalarni anglatgan.

Qo'li qo'lga tegmadi juda bandligi tufayli vaqt topa olmaslik⁸ semalarini ifodalaydi. Bu paremiologik birlik qo'li tegmadi, qo'li tegsa kabi variantlar bilan qo'llanadi. *Boshqa paytlari homuza tortganicha naridan beri qimirlamaydigan yugurdaklarning bugun qo'li qo'lga tegmadi.* (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 88-bet)

Qo'li bor bu frazemasida qaysidir ishni amalga oshirishga xayrixohlik, yordam berish semalariga ega. Oллоhdodning Samarqand hokimligidan ketishida Burundiqbekning qo'li borligini orqavarotdan eshitgan edi. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011. 183-bet.

6. Yuz leksemali frazeologik birliklar ifodalanayotgan voqea- hodisaga munosabat, emotsionallik va his-tuyg'uning mavjudligi bilan diqqatga sazovor.

Valiahd haqidagi xabarni eshitib chehrasi ochildi. (Shahodat Isaxonova."Bibixonim". Toshkent, 2011.

7. Quloq leksemali frazeologik birliklar yozuvchi asarida o'ziga xos yaxlit, barqaror birlik sifatida qo'llansa ham "quloq" semasiga aloqadorligi bilan diqqatga sazovor. Eshitgan quloqqa yomon, eshitgan quloq nima deydi, qulog'ini ding qilmoq kabi frazeologik birliklarda o'ziga xos semalar namoyon bo'ladi.

⁶ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent, 1978. 286-bet

⁷ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent, 1978. 204-bet

⁸ Yuqoridagi asar.302-bet

Yozuvchi asarlarida qoʻllangan frazeologik birliklar iboralarni tadqiq etishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar:

1. Hojiyev A. Oʻzbek tili leksikologiyasi. – Toshkent, 1978
2. Azizova Sh. Frazeologik birliklarning sintagmatik tadqiqi. – Fargʻona, 2023
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy oʻzbek tili. – Toshkent, 2009
4. Azizova Sh. Frazeologik birliklarning sintagmatik tadqiqi. – Fargʻona, 2023
5. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. – Toshkent, 2001
6. Shahodat Isaxonova. Bibixonim. Toshkent, 2011